

Producción intelectual sobre archivos de derechos humanos en las fuentes de datos Scopus y Web of Science. (2018 – 2023)

Monika Gutiérrez Legorreta¹ y Silvia Rojas Murillo²

Recibido: 09 de febrero de 2024

Aceptado: 18 de abril de 2024

Resumen

Se analiza la producción intelectual sobre archivos de derechos humanos a partir de las fuentes de datos Scopus y Web of Science durante el periodo comprendido entre los años 2018 y 2023. La metodología consistió en técnicas bibliométricas, sustentadas en indicadores de producción. Para la recolección y procesamiento de los datos se elaboró una matriz de registro, destacándose como resultados que los años de mayor producción fueron 2021 y 2022; las instituciones más productivas se ubican en Estados Unidos, Reino Unido y América Latina; las tipologías documentales privilegiadas son los artículos científicos y capítulos de libro. En cuanto a las redes de coocurrencias se evidencian interacciones muy importantes entre la temática de archivos de derechos humanos y aspectos como: la violencia, justicia transicional, construcción de memoria colectiva, derechos de las comunidades indígenas y refugiados. Ello constata una alta potencialidad para el desarrollo de una perspectiva interdisciplinaria que amplía la visión de los archivos de derechos humanos. Como conclusión se resalta el interés sobre este tema, lo cual sitúa los saberes y las prácticas archivísticas y de información documental en la perspectiva ética y socio-política y de reafirmación de derechos fundamentales para la construcción de ciudadanías.

Palabras clave: producción intelectual, archivos de derechos humanos, derechos humanos colectivos y bibliometría.

¹Mexicana, con estudios en Historia y Archivonomía, Estudiante egresada en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y titulada en las Carreras de Licenciada en Archivonomía con la investigación denominada “La Reorganización del Archivo General de la (UMSNH) y Licenciada en Historia con la investigación catálogo documental de las actas de sesión del consejo universitario de la (UMSNH). Actualmente, maestrante en el programa de la Maestría en Gestión de la Información Documental de la Universidad de la Salle de Colombia. Correo electrónico: mgutierrez183@unisalle.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-5013-3614>

²Colombiana, con estudios en Administración, Estudiante egresada en la Universidad Central de Colombia y titulada en la Carrera de Profesional en Administración de Empresas. Actualmente, maestrante de la Universidad de la Salle de Colombia en el programa Maestría en Gestión de la Información Documental. Correo electrónico: sirojas56@unisalle.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-1407-8794>

Intellectual Production on Human Rights Archives in the Scopus and Web of Science Data Sources. (2018 – 2023)

Monika Gutiérrez Legorreta³ y Silvia Rojas Murillo⁴

Received: February 09, 2024

Accepted: April 18, 2024

Abstract

The intellectual production on human rights archives from the Scopus and Web of Science data sources during the period between 2018 and 2023 is analyzed. The methodology consisted of bibliometric techniques, supported by production indicators. A registration matrix was developed for the collection and processing of data, highlighting as results that the years of greatest production were 2021 and 2022; the most productive institutions are located in the United States, the United Kingdom, and Latin America; the privileged documentary typologies are scientific articles and book chapters. Regarding co-occurrence networks, very important interactions are evidenced between the theme of human rights archives and aspects such as: violence, transitional justice, construction of collective memory, rights of indigenous communities, and refugees. This demonstrates a high potential for the development of an interdisciplinary perspective that broadens the vision of human rights archives. In conclusion, the interest in this topic is highlighted, which places archival knowledge and practices and documentary information in the ethical and socio-political perspective and reaffirms fundamental rights for the construction of citizenships.

Keywords: archives, collective human rights and bibliometrics.

³Mexicana, con estudios en Historia y Archivonomía, Estudiante egresada en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y titulada en las Carreras de Licenciada en Archivonomía con la investigación denominada “La Reorganización del Archivo General de la (UMSNH) y Licenciada en Historia con la investigación catálogo documental de las actas de sesión del consejo universitario de la (UMSNH). Actualmente, maestrante en el programa de la Maestría en Gestión de la Información Documental de la Universidad de la Salle de Colombia. Correo electrónico: mgutierrez183@unisalle.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-5013-3614>

⁴Colombiana, con estudios en Administración, Estudiante egresada en la Universidad Central de Colombia y titulada en la Carrera de Profesional en Administración de Empresas. Actualmente, maestrante de la Universidad de la Salle de Colombia en el programa Maestría en Gestión de la Información Documental. Correo electrónico: sirojas56@unisalle.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-1407-8794>

Produção intelectual sobre arquivos de direitos humanos nas fontes de dados Scopus e Web of Science. (2018 – 2023)

Monika Gutiérrez Legorreta⁵ y Silvia Rojas Murillo⁶

Recebido: 09 de fevereiro de 2024

Aceite: 18 de abril de 2024

Resumo

Analisa-se a produção intelectual sobre arquivos de direitos humanos a partir das fontes de dados Scopus e Web of Science durante o período compreendido entre os anos 2018 e 2023. A metodologia consistiu em técnicas bibliométricas, sustentadas em indicadores de produção. Para a coleta e processamento dos dados foi elaborada uma matriz de registro, destacando-se como resultados que os anos de maior produção foram 2021 e 2022; as instituições mais produtivas estão localizadas nos Estados Unidos, Reino Unido e América Latina; as tipologias documentais privilegiadas são os artigos científicos e capítulos de livro. Quanto às redes de co-ocorrências, evidenciam-se interações muito importantes entre a temática de arquivos de direitos humanos e aspectos como: violência, justiça transicional, construção de memória coletiva, direitos das comunidades indígenas e refugiados. Isso constata uma alta potencialidade para o desenvolvimento de uma perspectiva interdisciplinar que amplia a visão dos arquivos de direitos humanos. Como conclusão, ressalta-se o interesse sobre este tema, o que situa os saberes e as práticas arquivísticas e de informação documental na perspectiva ética e sócio-política e de reafirmação de direitos fundamentais para a construção de cidadanias.

Palavras chave: arquivos, direitos humanos coletivos e bibliometria.

⁵Mexicana, con estudios en Historia y Archivonomía, Estudiante egresada en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y titulada en las Carreras de Licenciada en Archivonomía con la investigación denominada “La Reorganización del Archivo General de la (UMSNH) y Licenciada en Historia con la investigación catálogo documental de las actas de sesión del consejo universitario de la (UMSNH). Actualmente, maestrante en el programa de la Maestría en Gestión de la Información Documental de la Universidad de la Salle de Colombia. Correo electrónico: mgutierrez183@unisalle.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-5013-3614>

⁶Colombiana, con estudios en Administración, Estudiante egresada en la Universidad Central de Colombia y titulada en la Carrera de Profesional en Administración de Empresas. Actualmente, maestrante de la Universidad de la Salle de Colombia en el programa Maestría en Gestión de la Información Documental. Correo electrónico: sirojas56@unisalle.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-1407-8794>

Introducción

Los recientes años de esta tercera década que transcurre se han caracterizado por una presencia desbordante de información de todo tipo, tanto en forma impresa como de manera virtual, convirtiéndose ésta en un insumo imprescindible en la adecuada gestión de las organizaciones; por lo cual, los archivos como contenedores de información se convierten en pieza fundamental para las entidades. Por ello, es preciso indicar la necesidad de retomar su concepto como un conjunto de documentos producidos o recibidos por personas públicas o privadas, jurídicas o físicas en el ejercicio de sus funciones y por otro, son las entidades responsables de su gestión, conservación y recuperación, razones de las que deriva la importancia de los mismos, además, teniendo en cuenta su finalidad de almacenar, organizar y servir o difundir (Hermida & Iglesias, 2014).

También, es fundamental destacar que los archivos se consideran fuentes de primera mano para afrontar los desdenes, en los que la archivística después de largos años ha ido incursionando, las técnicas y métodos en cuanto a la organización y descripción documental, así como en sus principios de procedencia y orden original, los que sin duda alguna han sido fundamentales en la aplicación científica de la historia, indagando el pasado, para construir en el presente.

Es en ese contexto, que por medio de los archivos se ha dado respuesta a algunas interrogantes sobre las problemáticas relacionadas con derechos humanos, convirtiéndose así en fuentes para recordar en algunos casos pasados dolorosos, en los que la información resguardada en los archivos han ayudado o servido como apoyo para la defensa de los mismos, entendiéndose éstos como “derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición” (Organización de las Naciones Unidas [ONU], s. f.)

En ese sentido, organismos internacionales como él (Consejo Internacional de Archivos [ICA], 2009) con las Políticas Archivísticas para la Protección de los Derechos Humanos y los Principios Básicos Sobre el Papel de Archiveros y Gestores de Documentos en la Defensa de los Derechos Humanos, evidencia la importancia que revisten los archivos relacionados con temáticas sobre los derechos humanos.

Así mismo en el ámbito Latinoamericano, la (Asociación Latinoamericana de Archivos [ALA], s. f.), con su grupo de trabajo sobre archivos y derechos humanos, en su rol primordial de “garantizar la preservación y el acceso de los Archivos para el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, igualmente manifiesta la importancia que generan estos archivos porque se sitúan en entornos en de construcción de ciudadanías, lo cual implican elementos de juicio para su análisis, que no solo recaen en racionalidades típicamente archivística.

A su vez, Giraldo (2017) con un recorrido histórico sobre archivos de derechos humanos en un contexto internacional, aborda medidas, disposiciones y políticas, para el tratamiento de estos archivos; dando cuenta de un balance investigativo realizado a partir de 1995, en función de lo cual de evidencia la relación existente entre archivos, derechos humanos y memoria colectiva. Concluyendo, cómo el creciente grupo de investigadores y por ende de investigaciones y estudiosos tanto del archivo como de

los derechos humanos, ha derivado la necesidad de activar los archivos en favor de estos derechos, entendiéndose ahora el impacto que tienen los mismos sobre la sociedad.

Por su parte, González et al., (2018) expone los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, en línea con lo planteado por las Naciones Unidas, los cuales fueron aprobados en 2011, siendo considerado el documento de mayor alcance en cuanto a la necesidad de proteger los derechos humanos en la actividad productora, comercial o financiera. Los autores presentan algunos casos reales en los cuales se describen violación a los derechos humanos por parte de las empresas multinacionales, lo cual ratifica la importancia de la estrecha relación que existe entre éstos y los archivos. A su vez, reafirma la relevancia de los archivos para la protección de estos derechos cuando indica que:

Los archivos no son solo herramientas insustituibles para sustentar los derechos básicos de las personas —desde el derecho a la identidad personal o a la propiedad privada, hasta el derecho a la información—, sino que, además, son uno de los mejores instrumentos para garantizar el conocimiento de la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos cuando estas se han producido, y la mejor garantía para obtener las evidencias precisas para sancionar a los responsables de tales violaciones, así como para proceder a la reparación en favor de las víctimas. (González et al., 2018)

Considerando lo anterior, es preciso emprender el análisis de la producción intelectual sobre archivos de derechos humanos a partir de las fuentes de Scopus y Web of Science; entendiéndose la producción intelectual como el conjunto de información y conocimiento generador de nuevo conocimiento, representando la solución a todo tipo de problemas al aplicarse y transferirse a un área determinada (Cervantes, 2016); es así, como la aportación de este análisis es fundamental, debido a la importancia que revisten los archivos de derechos humanos en cuanto a reivindicación de derechos, protección a la memoria histórica y sustento probatorio, para lo cual se podría plantear como problema de investigación ¿Cuál es la naturaleza y características de la producción intelectual sobre archivos de derechos humanos en las fuentes de datos de Scopus y web of Science entre los años 2018 - 2023?, permitiendo establecer como objetivo de la investigación analizar la producción intelectual sobre archivos de derechos humanos a partir de las fuentes y período de tiempo mencionados anteriormente.

Metodología

Para el desarrollo de la investigación que es reportada en este artículo se tomó como referente la investigación de Tarré & Mena (2016) donde, por medio del análisis del comportamiento de la producción científica en archivística en diferentes revistas del área, permite determinar las temáticas más tratadas en esta, por lo cual se convierte en insumo complementario para la realización del presente estudio.

Además, la metodología planteada se basó en un enfoque cuantitativo, por cuanto se trata de un estudio sustentado en el reconocimiento de los patrones de regularidad a partir de indicadores

específicos, utilizando la recolección de datos para su posterior análisis y así dar respuesta a la pregunta de investigación (Otero Ortega, 2018)., con un tipo de investigación descriptiva, ya que describe, específica aquellos aspectos particulares y distintivos de la información arrojada por cada una de las bases; (Cerdeña, 1998, como se citó en Bernal, 2016).

Como método se utilizó la investigación documental, la cual se entiende como “un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado tema”(Alfonzo, 1995, como se citó en Morales, s. f.), la técnica utilizada fue la bibliometría, ya que permite realizar mediciones a la producción científica relevante, la cual es entendida como “la aplicación de tratamientos cuantitativos a la comunicación escrita, producto tangible de la investigación” (Dávila Rodríguez et al., 2009).

Otro aspecto clave de la metodología fueron las técnicas bibliométricas e indicadores de producción, que permiten obtener información cuantitativa y por lo tanto se constituyen en una herramienta favorable al momento de comprender la actividad investigativa (Bordons & Zulueta, 1999), considerando los siguientes indicadores:

- Indicador bibliométrico de producción: cantidad de documentos por año, autor, institución, país, tipo documental y área temática.
- Indicador bibliométrico relacional: coocurrencia palabras claves

La ecuación de búsqueda planteada para el ejercicio de la estructuración de la búsqueda se definió considerando los términos claves como: archivo, derechos humanos y archivos de derechos humanos. Tomando en cuenta la ecuación de búsqueda, se realiza la recolección de publicaciones sobre archivos de derechos humanos en las fuentes de datos de Scopus y Web of Science dentro del periodo de tiempo comprendido entre 2018 a 2023, para lo cual se determinaron las siguientes ecuaciones de búsqueda:

Ecuación buscador de información bibliográfica Scopus

```
( TITLE-ABS-KEY ( archives ) OR TITLE-ABS-KEY ( archivos ) OR TITLE-ABS-KEY ( "public archives" ) OR TITLE-ABS-KEY ( "archivos gubernamentales" ) AND TITLE-ABS-KEY ( "derechos humanos" ) OR TITLE-ABS-KEY ( "human rights" ) ) AND ( LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2018 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2019 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2020 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2021 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2022 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2023 ) )
```

Fuente: elaboración propia a partir de información de Scopus

Ecuación buscador de información bibliográfica Web of Science

Resultados para TI=(archivos OR archivos AND "public archives" OR "archivos gubernamentales" AND "derechos humanos" OR "human Rights") OR AB=(archives OR archivos AND "public archives" OR "archivos gubernamentales" AND "derechos humanos " OR "human Rights") OR AK=(archives OR archivos AND "public archives" OR "archivos gubernamentales" AND "derechos humanos" OR "human Rights") y 2018 o 2019 o 2020 o 2021 o 2022 o 2023 (Años de publicación) y Artículo o Acta Trabajo o Capítulos de Libro o Material Editorial (Tipos de Documentos) y Humanidades Multidisciplinario o Ciencias Sociales Interdisciplinario o Ciencias de la Información Bibliotecología (Categorías Web of Science) y CIENCIA DE ARCHIVOS o ARCHIVOS Y REGISTROS LA REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE ARCHIVOS Y REGISTROS o ARCHIVES AND MANUSCRIPTS o REVISTA DE DOCUMENTACIÓN o REVISTA GENERAL DE INFORMACION Y DOCUMENTACION o REGISTS MANAGEMENT JOURNAL o ARCHIVES AND HUMAN RIGHTS o SCIENTOMETRICS o COMMUNITIES ARCHIVES AND NEW COLLABORATION o DIARIO AFRICANO DE ARCHIVOS BIBLIOTECARIOS Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN o ARCHIVOS DE LITERATURA EL PATRIMONIO Y SUS Ó

Fuente: elaboración propia a partir de Web of science

Es preciso aclarar, que tanto en la base de datos Scopus como en la de Web of Science se realizó una búsqueda avanzada, la cual arrojó 493 documentos y 147.570 documentos respectivamente. Además, en cada una de las bases se refinó la estrategia limitándola a los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, correspondientes al periodo de tiempo analizado, obteniendo como resultado 250 documentos en Scopus y 71.992 documentos en Web of Science. A su vez, en la base de Web of Science, se cualificó la búsqueda con el fin de hacer una aproximación más precisa en la temática de archivos de derechos humanos, esto debido al volumen de documentos obtenidos con el primer filtro, por lo cual se procedió a tener en cuenta otros filtros como son: filtro por tipo documental, seleccionando aquellas tipologías con 1000 documentos y más (artículo, documento de procedimiento, capítulo de libro y material editorial); por web de la ciencia (Humanidades Multidisciplinar, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Ciencias de la Información Biblioteconomía) y por títulos de publicaciones, arrojando como resultado un total de 608 documentos con los cuales se procedió a hacer la investigación.

Resultados

El estudio bibliométrico llevado a cabo indica resultados importantes en cuanto al comportamiento de los datos, al considerar las publicaciones en las temáticas de archivos, derechos humanos y archivos de derechos humanos; por esto, se realizó una matriz para consolidar la información recopilada en el proceso de análisis de contenido en las bases de datos de Scopus y Web of Science, evidenciándose las tendencias en torno a las temáticas determinadas.

Los resultados muestran un evidente déficit de producción intelectual en cuanto a archivos de derechos humanos, mientras que la producción de publicaciones sobre derechos humanos es la más representativa, a diferencia de las temáticas de archivos y archivos de derechos humanos donde la producción es significativamente menor. Por otra parte, resulta pertinente destacar la presencia de universidades latinoamericanas presentes en el top diez de instituciones, con publicaciones presentes en el periodo de tiempo investigado en la base de datos de Scopus.

Indicadores bibliométricos de producción

Documentos por año

La gráfica 1 muestra como en la fuente de datos Scopus, la producción intelectual alcanzó un total de 250 documentos publicados durante el periodo, evidenciándose el 2021 como el año con más producción con 67 escritos, representando el 27% de dicha producción; caso contrario se observa en el 2018, se presenta la producción menor del periodo, con 28 documentos correspondientes al 11%. Igualmente, se evidencia un comportamiento irregular entre 2018 y 2020, mostrando un incremento de la producción con 13 documentos más generados en 2019 con respecto a 2018, para luego disminuir en 2020 con 4 documentos menos. Finalmente, entre 2022 y 2023 la producción disponible en las fuentes de datos objeto de análisis fue relativamente estable.

Por otro lado, muestra como en la fuente de datos Web of Science, la producción intelectual alcanzó un total de 608 documentos durante el periodo 2018 a 2023, evidenciando el 2021 como el año con más producción, con 171 escritos, representando el 28% de la producción total del período; caso contrario se observa en el 2023, en el que se presenta la producción más baja del periodo con 69 documentos correspondientes al 11% de la producción. En valores absolutos la producción aumentó desde los 66 documentos publicados en el año 2018 hasta los 171 en 2021, representando una tasa de crecimiento del 159%. Finalmente, en los años 2022 y 2021 decrece la producción de documentos en 60%.

En términos generales los comportamientos en las bases son similares, presentándose incrementos de la producción intelectual desde el inicio del periodo en 2018 hasta la producción máxima registrada en 2021, para luego descender y finalizar el periodo relativamente estable. Sin embargo, en la base de datos Web of Science, se recabó un mayor número de archivos que en la de Scopus.

Gráfica 1. Documentos por año Scopus y Web of Science

Fuente: elaboración propia a partir de información de Scopus y Web of Science

Documentos por autor

La producción intelectual de los autores está dada por la cantidad de publicaciones en las que se encuentra un término clave presente en la ecuación de búsqueda. Dado lo anterior, con relación a la fuente de datos Scopus se recopilaron 112 autores, de los cuales Bernasconi cuenta con la mayor producción con 5; seguido de Canavaggio y Quintana con 4 artículos cada uno; a su vez, del cuarto al octavo lugar se encuentran Boel, Carbone, Guilliland, McKemmish y Roland que en colaboración publicaron 3 documentos. Finalmente, se encuentran Agüero y Giraldo cada uno con 2 documentos. (Gráfica 2).

Gráfica 2. Documentos por autor Scopus

Fuente: elaboración propia a partir de información de Scopus

En relación con la fuente de datos Web of Science, en el periodo comprendido entre 2018 a 2023 se recopilaron 177 autores de los cuales Bausi, Brockmman, Friedrich y Kienitz cuentan con 13 publicaciones; a su vez están Boel con 7; Canavaggio, Frings-hessami, Mckemmish y Quintana con 6 documentos cada uno y finalmente Ngoepe con 5 publicaciones.

Además, tanto en la base de Scopus como en la de Web of Science se observa la presencia de Canavaggio, Quintana, Boel y McKemmish, haciendo evidente su trabajo colaborativo. (Gráfica 3).

Gráfica 3. Documentos por autor Web of Science

Fuente: elaboración propia a partir de información de Web of Science

Documentos por institución

Según la fuente de datos Scopus entre las diez primeras instituciones con las cuales se encuentran asociados cada uno de los autores, muestra que en el período de 2018 a 2023 la mayor cantidad de producciones corresponden a la Universidad Alberto Hurtado de Chile con 8 escritos; seguida por la University of Oxford y la University of California, cada una con 4 publicaciones; finalmente, se encuentran siete universidades más cada una con 3 escritos, en donde se puede evidenciar la presencia de tres universidades de América Latina como son la Universidad de Buenos Aires, Universidade Federal Fluminense y la Universidad de Chile. (Gráfica 4). Los resultados anteriores revelan el hecho de los intereses que tienen estas instituciones en el tema que se ha considerado para, resaltando países como Estados Unidos, Reino Unido y América Latina, con lo cual se articula esta tendencia en razón de problemas sociales aun no resuelto, en relación con los derechos humanos.

Gráfica 4. Documentos por institución Scopus

Fuente: elaboración propia a partir de información de Scopus

En relación con la fuente datos Web of Science, entre las diez primeras instituciones con las cuales se encuentran asociados cada uno de los autores, muestra que en el periodo de 2018 a 2023 la mayor cantidad de producciones corresponde a la University of London con 28 escritos; seguida de Melbourne Genomics Health Alliance con 20; Monash University con 19; University College London con 18; University of South Africa con 17; University of Melbourne con 11; University of California System con 10; University of Loughborough y University of Toronto con 9 y University of Glasgow con 8. (Gráfica 5).

Es significativo considerar que tanto el University College London como la University of Toronto, con sus facultades y departamentos de estudios de la información siguen interesados en los temas referentes a la epistemología archivística (Tarré Alonso Beatríz & Mena Mugica Mayra M, 2016).

Gráfica 5. Documentos por Institución Web of Science

Fuente: elaboración propia a partir de información de Web of Science

Documentos por país

Esta categoría evidencia la relación entre país y número de publicaciones en el mismo, con lo cual tenemos que de acuerdo con la fuente de datos Scopus, el comportamiento de la producción intelectual al interior de los países está liderada por Estados Unidos con 54 publicaciones; seguido de Reino Unido con 27; en tercer lugar, Chile con 17; Brasil con 14; Canadá con 12; Australia e Italia con 8 y finalmente Alemania, México y Federación Rusa con 7. Es importante destacar la presencia de países latinoamericanos como Chile, Brasil y México haciendo presencia dentro del grupo con más producción intelectual. Además, con relación a la investigación de Tarré & Mena (2016), se evidencia que Estados Unidos y Reino Unido siguen ocupando el primer y segundo lugar en publicaciones y por su parte Brasil, Canadá y Australia continúan ocupando un lugar significativo dentro de la producción intelectual en archivística. (Gráfica 6.)

Gráfica 6. Documentos por país Scopus

Fuente: elaboración propia a partir de información de Scopus

A su vez, en relación con la fuente de datos Web of Science, se establece que sobresale en el grupo, Inglaterra con 109 publicaciones; seguido de Estados Unidos con 85; Australia con 66; España con 62; Canadá con 35; Sur África con 30; Francia con 23; Escocia con 22 Alemania con 21 y Suecia con 20. Además, a diferencia de Scopus, no existe presencia de países latinoamericanos, pero si coincide la presencia de Estado Unidos, Canadá, Australia y Alemania; como también es notoria la diferencia en la cantidad de publicaciones, siendo por mucho, mayor en Web of Science que en scopus. A su vez, teniendo en cuenta el estudio de Tarré & Mena (2016), a pesar de que Alemania, Suecia y Francia son los países con menor producción, es preciso mencionar que ésta ha aumentado significativamente. (Gráfica 7)

Gráfica 7. Documentos por país Web of Science

Fuente: elaboración propia a partir de información de Web of science

Documentos por tipo documental

Para el análisis de este indicador se tomaron los cuatro primeros tipos documentales identificados con mayor producción, obteniendo como resultado para la fuente de datos Scopus que el tipo documental relevante en la producción intelectual para el periodo 2018 a 2023 es el artículo, con 185 publicaciones; en segundo lugar, se encuentra el capítulo de libro con 27; en tercer lugar, se ubica el libro con 15 y finalmente se encuentra la categoría de revisiones con 14 documentos publicados. (Gráfica 8).

Gráfica 8. Documentos por tipo documental Scopus

Fuente: elaboración propia a partir de información de Scopus

De acuerdo con la fuente de datos web of Science, se observa que para la producción intelectual entre 2018 y 2023, el tipo documental con mayor cantidad de publicaciones es el artículo con 553 publicaciones; en la segunda posición el capítulo de libro con 126; en tercera posición material editorial con 36; en la cuarta posición documento de procedimiento con 19 publicaciones. Además, tanto para Scopus como para Web of Science es el artículo la tipología que ocupa el primer lugar, seguido del capítulo de libro que ocupa el segundo lugar en las bases; caso contrario presentan la tercera y cuarta posición donde las tipologías en cada una de las bases son diferentes, libro y revisiones para Scopus y material editorial y documentos de procedimiento para Web of Science. (Gráfica 9).

Gráfica 9. Documentos por tipo documental Web of Science

Fuente: elaboración propia a partir de información de Web of Science

Documentos por área de investigación

Para el análisis de este indicador se tomaron en cuenta las tres primeras áreas con mayor número de publicaciones, obteniendo como resultado para el caso de Scopus que las ciencias sociales ocupan el primer lugar con 189 publicaciones; artes y humanidades ocupan el segundo lugar con 134 y ciencias de la computación con 15 publicaciones en la tercera posición. (Gráfica 10).

Gráfica 10. Documentos por área de investigación Scopus

Fuente: elaboración propia a partir de información de Scopus

Para Web of Science, el área de investigación más relevante es ciencias de la información biblioteconomía con 417 publicaciones; seguida de artes y humanidades con 134; ciencias sociales con 102, entre otras. Además, se evidencia la presencia de las áreas de ciencias sociales y artes y humanidades tanto en Scopus como en Web of Science, a diferencia de ciencias de la computación y ciencias de la información y biblioteconomía, presentes en Scopus y Web of Science, respectivamente. (Gráfica 11).

Gráfica 11. Documentos por área de investigación Web of Science

Fuente: elaboración propia a partir de información de Web of Science

Documentos por fuente

El análisis de las fuentes es determinado según los índices de productividad de estas. Para Scopus se observa que International Journal of Human Rights se encuentra en la primera posición con 7 documentos, con investigaciones en derecho, sociología y ciencias políticas; seguida de American Journal Of Nursing y Comma con 6 documentos cada una con investigaciones en enfermería general y bibliotecología y ciencias de la información respectivamente; en la cuarta posición se encuentra Archives And Records con 4 documentos e investigaciones en historia; en la quinta posición se encuentra International History Review con 3 documentos, con investigaciones en historia, estudios culturales, sociología y ciencias políticas; en la sexta posición se encuentra Lecture Notes In Computer Science Including Subseries Lecture Notes In Artificial Intelligence And Lecture Notes In Bioinformatics con 3 documentos, con investigaciones en informática, inteligencia artificial y bioinformática

En la séptima posición se encuentra Memory Studies con 3 documentos con investigaciones en estudios culturales y psicología. Finalmente, las revistas Archivaria y Bid con 2 documentos cada una, con investigaciones en bibliotecología y Ciencias de la Información; con relación a la revista archivaria es importante mencionar que para el periodo 2009 – 2014 también hace presencia entre las diez revistas interesadas en el análisis teórico de la archivística (Tarré & Mena 2016). Además, cabe resaltar que para el 2023 los factores de mayor impacto fueron de 2,8 para las revistas Journal of Human Rights; 2.6 para Lecture Notes In Computer Science Including Subseries Lecture Notes In Artificial Intelligence And Lecture Notes In Bioinformatics y 2.3 para Memory Studies a diferencia de la revista Bid que se encuentra en último lugar con un factor de impacto de 0.2. (Gráfica 12)

Gráfica 12. Documentos por fuente Scopus

Fuente: elaboración propia a partir de información de Scopus

Por su parte, en Web of Science la fuente con mayor producción es Archival Science con 99 publicaciones; Archives and Records the Magazine of the Archives and records Association con 92; igualmente, se encuentran con 57, 54 y 52 publicaciones las revistas Archives and Manuscripts, Journal of Documentation e International Journal of the Rights of the Child, respectivamente; con 36 publicaciones se encuentran las revistas Family Archives in the Medieval and Modern West y Collection of the house of Velásquez; con 34 y 30 publicaciones se encuentran las revistas General Journal of information and documentation y Records Management Journal, respectivamente; finalmente con 22 publicaciones se encuentra la revista Archives and Human Rights. Destaca que para el 2023 el factor de impacto máximo de 2,1 corresponde a la revista Journal of Documentation; contrariamente las revistas Archives and Manuscripts y General Journal of Information and Documentation con el factor de impacto 0,3 ocuparon el último lugar. (Gráfica 13)

Gráfica 13. Documentos por área de investigación Web of Science

Fuente: elaboración propia a partir de información de Scopus

Indicador bibliométrico relacional: muestran las relaciones e interacciones existentes entre investigadores y los distintos campos (Callon, Penan, 1995)

Co-ocurrencia de palabras claves

Las redes representan las relaciones entre nodos y sus diferentes vínculos, los cuales están representados por medio de líneas. En este sentido, la co-ocurrencia de palabras, presenta el número de veces que se halla una palabra clave en un documento y la correlación existente entre estas; a su vez, estas conexiones establecen las asociaciones que se generan de manera directa con otras palabras. Así las cosas, se pueden observar dos gráficas, una de ellas con diversos colores, los cuales representan las diferentes palabras claves y la otra en tonos violeta, verde y amarillo con la línea de tiempo en los mismos tonos, que facilita identificar las temáticas trabajadas en los años investigados (ver gráfica 14).

Es así, como se puede establecer que en la base de Scopus la palabra relevante es derechos humanos, representada por el tono de azul más claro y siendo también el nodo más amplio indica que de las palabras claves es ella la de mayor influencia en cada uno de los documentos; así mismo, al ubicarse en el centro del mapa evidencia la relación en mayor o menor proporción con los demás nodos de la red; en cuanto a su color en relación con la línea de tiempo indica que el tema relacionado con derechos humanos fue tratado principalmente a finales y principios de 2021.

Igualmente, se evidencia que el siguiente nodo con más relevancia está representado por la palabra memoria en tono verde, la cual presenta una relación directa con la palabra archivo que es una de las principales palabras que conforman su red más próxima y que a su vez es uno de los términos claves presentes en esta investigación. Así mismo, se presenta la existencia de otro nodo con una magnitud similar a la anterior que también representa la palabra archivos, identificada con color naranja y que presenta interrelación próxima con otras palabras como son: registros, mantenimiento de registros, aspectos sociales y Australia.

En cuanto a archivos de derechos humanos, otra de las palabras claves del presente estudio, el nodo que la representa se encuentra hacia un extremo de la red, alejado del centro de esta indicando un menor nivel de relación con la palabra clave principal que para el caso es derechos humanos y que cuenta con las palabras sistemas de información, Uruguay y cruzar.uy, como las más próximas en interacción. Finalmente, la temática de archivos y memoria según la línea de tiempo se trabajaron más que todo entre principios y mediados de 2020 y en cuanto a archivos de derechos humanos es un tema considerado desde finales de 2021 y muy presente en 2022. (Gráfica 14).

Gráfica 14. Co-ocurrencia palabras clave Scopus

Fuente: VOSviewer a partir de información de Scopus

Por otra parte, con los datos obtenidos de la fuente de datos Web of Science, se puede establecer la asociación de términos que conforman esta red, identificando como palabra relevante archivos en tono verde, presente en publicaciones de principios y mediados de 2020, representada por el nodo de mayor diámetro, proximidad e influencia con la mayoría de las palabras de la red como son: registros, archivos comunitarios, gestión de registros, historia, información, bibliotecas, memoria, entre otras. A su vez, la palabra derechos humanos en tono azul con presencia en publicaciones a finales de 2020 y principios de 2021 con su red más próxima donde se evidencia que los derechos de los niños son el tema primordial y relacionada también con palabras como, educación, salud, transparencia, memoria, participación, entre otras. Por su parte, la palabra archivo de derechos humanos no hace presencia en esta red a diferencia de la red de Scopus. (Gráfica 15).

Además, tomando como referente la investigación de Tarré & Mena (2016), se evidencia la presencia de palabras claves como: institución archivística relacionada con métodos de gestión, estableciéndose para ella el acercamiento más próximo con las palabras claves ciencia de archivo y teoría de archivo, presentes en la red de co-ocurrencia de Web of Science del presente estudio. Igualmente, se encuentra la palabra clave documento archivístico relacionada con derechos humanos, mostrando el acercamiento más próximo con las palabras claves documento, con su respectiva red compuesta por documentación, evidencia, autenticidad e historia presentes en Web of Science; y documentación con su red compuesta por justicia transicional, archivos personales, historia del archivo y derechos humanos en Scopus.

Así mismo, se encuentra la palabra clave historia, relacionada con Brasil, palabra clave que de hecho también se encuentra presente con su red de co-ocurrencia compuesta por archivo, archivos comunitarios y archivos familiares en Web of Science e historia de la medicina y centro de información para Scopus. Finalmente, se encuentra la palabra clave acceso relacionada con transparencia, leyes libertad de información y privacidad; palabra clave que de igual modo se encuentra presente con su red de co-ocurrencia integrada por transparencia, libertad información, digitalización, protección de datos y ética en Web of Science y acceso a la información presente en Scopus.

Gráfica 15. Co-ocurrencia palabras clave Web of Science

Fuente: VOSviewer a partir de información de Web of Science

Conclusiones

Los estudios bibliométricos permiten llevar a cabo análisis de la producción intelectual en el ámbito de la investigación científica, mediante esta técnica y por medio de indicadores bibliométricos que sea posible el reconocimiento de dicha evolución; en este caso en particular en el contexto internacional, con el objetivo de presentar el panorama general del estado de la producción intelectual sobre archivos de derechos humanos a partir de las fuentes de datos de Scopus y Web of Science.

En consecuencia, los resultados que se obtuvieron del proceso que se realizó de la búsqueda y filtrado de la información de las fuentes de datos anteriormente mencionadas, se puede concluir, que, la temática específica en archivos de derechos humanos es muy reducida en relación con las temáticas archivos y derechos humanos de las cuales se encuentran una cantidad considerable de documentación sobre todo en lo que a derechos humanos se refiere, quedando en evidencia la insuficiencia de material documental que no solamente den cuenta de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, sino que también contengan información en cuanto al tratamiento que a nivel documental y de la archivística se le deba dar a estos archivos teniendo en cuenta un enfoque internacional.

Ahora bien, en el indicador producción de documentos por año, tanto en los datos generados de Scopus como de Web of Science, se puede establecer que en los años 2021 y 2020 se observó la mayor producción intelectual en dichas fuentes, con lo cual se podría inferir que coincide con los años de pandemia por SARS COVID 19, la cual inició para finales del 2019 presentando su mayor agresividad y consecuentes medidas de aislamiento entre el 2020 y 2021.

Por otra parte, el indicador producción de documentos por autor al considerar las fuentes como autores relevantes se encuentran Caswell, M en Scopus y Ngoepe, M en Web of Science, respectivamente, diferencia que podría establecerse en la medida que la cantidad de documentación en esta última fuente es mucho mayor a la que presenta Scopus y por lo tanto la coincidencia entre sus datos puede verse afectada.

Además, de acuerdo con el indicador producción de documentos por institución, se establece en la fuente Scopus a la Universidad de California en Estados Unidos con el mayor número de publicaciones, a diferencia de la fuente Web of Science donde la Universidad de Londres ocupa dicho lugar. En este apartado es importante resaltar la presencia de universidades latinoamericanas como la Universidad de Chile, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Alberto Hurtado de Chile en Scopus y la Universidad Nacional Autónoma de México en Web of Science.

Así mismo, el indicador producción de documentos por país, presenta tanto en Scopus como en Web of Science a Estados Unidos con el mayor número de publicaciones, observando en segundo lugar a Reino Unido e Inglaterra respectivamente, siendo importante resaltar, por un lado, que la producción de EE. UU prácticamente duplica en producción intelectual a Reino Unido e Inglaterra en cada una de las fuentes y por otro, la presencia de países latinoamericanos como Chile, México y Colombia en la fuente de Scopus a diferencia de Web of Science donde no existe presencia alguna de los mismos, debiéndose esto posiblemente a la diferencia en la cantidad de publicaciones tan marcada que existe entre cada una de las fuentes.

En cuanto al indicador producción por tipo de documento, se puede establecer que en las dos fuentes es el artículo la tipología preferida por los autores para publicar, superando en gran medida las demás tipologías documentales, observando que éstas son diferentes en las fuentes consultadas producto posiblemente, como se mencionó en párrafos anteriores, a la diferencia tan marcada en la cantidad de producción arrojada por una y otra fuente.

Para concluir, en el indicador bibliométrico relacional con la co-ocurrencia de palabras, se identifica que la presencia más relevante es el término derechos humanos, aunque la fuente de Web of Science muestra una contribución generosa de documentación que contiene como palabra clave archivos, observándose, además, que dicho término se encuentra más presente en documentos de los años 2018 y 2020 en Scopus y Web of Science, respectivamente.

Se destaca que la temática de archivos de derechos humanos constituye un escenario de alta potencialidad para el desarrollo de investigaciones y formulación de acciones para atender las problemáticas que se articulan con los derechos fundamentales. De este modo, se trata de un campo esencial para impulsar procesos de producción intelectual a partir de la perspectiva interdisciplinar, según la cual se amplía la mirada de los archivos, situándolos en una visión que los conecta con aspectos socio-culturales y ético-políticos

Referencias bibliográficas

- Asociación Latinoamericana de Archivos [ALA]. (s. f.). Grupo de Trabajo sobre Archivos y Derechos Humanos [GTADDHH]-. <https://www.alaarchivos.org/gtaddhh/>
- Bernal, C. A. (2016). Metodología de la Investigación (Delfín Ltda, Ed.; 4.a ed.).
- Bordons, M., & Zulueta, Á. (1999). ¿Qué es la bibliometría? Evaluación de la actividad científica a través de indicadores bibliométricos. *Revista Española de Cardiología.*, 52, 793-795. <https://www.revespcardiol.org/es-evaluacion-actividad-cientifica-traves-indicadores-articulo-X0300893299001904>

- Cervantes, B. L. E. (2016). La producción intelectual: innovación y tecnología. *Revista Iberoamericana de Contaduría, Economía y Administración*, 5. <https://www.ricea.org.mx/index.php/ricea/article/view/70/295>
- Consejo Internacional de Archivos [ICA]. (2009). Políticas Archivísticas para la Protección de los Derechos Humanos. <https://www.ica.org/es/resource/politicas-archivisticas-para-la-defensa-de-los-derechos-humanos/>
- Dávila Rodríguez, M., Guzmán Sáenz, R., Macareno Arroyo, H., Piñeres Herera, D., de la Rosa Barranco, D., & Caballero Uribe, C. V. (2009). Bibliometría: conceptos y utilidades para el estudio médico y la formación profesional. *Universidad del Norte*, 25, 319-330. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81712365011>
- Giraldo, L. M. L. (2017). Archivos, derechos humanos y memoria. Una revisión de la literatura académica internacional. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 40. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-09762017000200125&script=sci_arttext
- González, Q. A., Bazaco, P. B., Vega, S. F., & Barrientos, H. L. (2018). Los archivos en los Principios Ruggie y otros instrumentos internacionales contra las violaciones de derechos humanos en el mundo de los negocios. <https://informatio.fic.edu.uy/index.php/informatio/article/view/205/198>
- Hermida Mondelo, A., & Iglesias Fernández, I. (2014). Sistemas de archivo y clasificación de documentos: técnicas y procedimientos de gestión de la información. 15. https://books.google.com/books/about/Sistemas_de_archivo_y_clasificaci%C3%B3n_de.html?hl=es&id=bCD9CAAAQBAJ
- Morales, O. A. (s. f.). Fundamentos de la Investigación documental y la Monografía. <http://www.webdelprofesor.ula.ve/odontologia/oscarula/publicaciones/articulo18.pdf>
- Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (s. f.). Derechos humanos. <https://www.un.org/es/global-issues/human-rights>
- Otero Ortega, A. (2018). Enfoques de Investigación. 3. https://www.researchgate.net/profile/Alfredo-Otero-Ortega/publication/326905435_ENFOQUES_DE_INVESTIGACION/links/5b6b7f9992851ca650526dfd/ENFOQUES-DE-INVESTIGACION.pdf
- Tarré Alonso Beatríz, & Mena Mugica Mayra M. (2016). Análisis epistemológico en revistas del campo de la Archivística: Archivaria, Archival Science, Tábula, The American Archivist, Archives and Records, y Acervo durante el período 2009-2014. *Bibliotecas anales de investigación*, 12, 7-13.